

Früh übt sich: die *GesundFDM Spring School* zur Vermittlung von Datenkompetenz an Studierende

Ein Konzept zur Durchführung

Autor*innen:

Stephanie Werner, <https://orcid.org/0000-0002-0468-8856>

Katharina Koch, <https://orcid.org/0000-0002-7455-2874>

Lieselotte Lieding, <https://orcid.org/0000-0001-5982-4053>

Nadine Probol, <https://orcid.org/0009-0002-4474-8873>

Sebastian Reutzel, <https://orcid.org/0009-0002-5422-9479>

Charlotte Spelsberg, <https://orcid.org/0009-0005-3768-2812>

Dorothee Urbaum, <https://orcid.org/0009-0003-5711-6303>

Zitationsempfehlung:

Werner, S., Koch, K., Lieding, L., Probol, N., Reutzel, S., Spelsberg, C., Urbaum, D. (2025). *Früh übt sich: die GesundFDM Spring School zur Vermittlung von Datenkompetenz an Studierende. Ein Konzept zur Durchführung*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.16880966>

Eine Publikation des Projekts

Kontakt:

Frankfurt University of Applied Sciences

Nibelungenplatz 1

60318 Frankfurt am Main

E-Mail: info@gesund-fdm.de

Web: www.gesund-fdm.de

Dieses Werk ist lizenziert unter einer [Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Gefördert durch:

Bundesministerium
für Forschung, Technologie
und Raumfahrt

Finanziert von der
Europäischen Union
NextGenerationEU

Einleitung

In einer zunehmend digitalisierten Arbeitswelt sind Daten zu einer zentralen Ressource geworden. Auch im akademischen Kontext gewinnt Forschungsdatenmanagement (FDM) stetig an Bedeutung¹. Der Wandel hin zu Open Science führt zu wachsenden Anforderungen im professionellen Umgang mit Forschungsdaten. Förderinstitutionen legen verstärkt Wert auf ein planvolles Datenmanagement, und auch Forschende erkennen im Alltag zunehmend dessen Vorteile.

Ob in Wissenschaft, Wirtschaft oder Gesundheitswesen – wer Daten sicher erheben, auswerten und nutzen kann, verschafft sich klare Vorteile. Datenkompetenz ermöglicht fundierte Entscheidungen, unterstützt die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben und eröffnet neue Karrierechancen. Sie ist damit eine Schlüsselqualifikation für den beruflichen Erfolg, deren Relevanz weiter steigt. Um diese Kompetenz nachhaltig zu verankern, sollte sie Studierenden bereits frühzeitig vermittelt werden. Wer bereits im Studium lernt, Daten strukturiert, sicher und nachhaltig zu managen, schafft sich einen entscheidenden Vorteil – sowohl für das wissenschaftliche Arbeiten als auch für den späteren Berufseinstieg und etabliert von Anfang an gute Routinen im Umgang mit Daten.

Die *GesundFDM Spring School* zielt darauf ab, die Datenkompetenz (auch Data Literacy genannt) von zukünftigen Nachwuchsforschenden frühzeitig domänenspezifisch und angepasst auf aktuelle Standards und Entwicklungen zu fördern. Bisherige Weiterbildungsangebote zu FDM-Themen richten sich überwiegend an bereits erfahrenes Personal, wie wissenschaftliche Mitarbeiter*innen oder Doktorand*innen (im Folgenden PhDs genannt). In den Curricula der Studiengänge ist FDM bislang selten explizit zu finden, auch wenn einzelne Themen, die Bezug darauf nehmen (wie beispielsweise Datenorganisation), teilweise kurz angerissen werden (beispielsweise in Modulen zum wissenschaftlichen Arbeiten). Aus diesem Grund ist das Hauptanliegen dieses Formats, bereits Studierende in höheren Semestern ihres Bachelor- bzw. während ihres Masterstudiums zu erreichen und ihnen den Nutzen und die Notwendigkeit von FDM nahezubringen. Ein besonderes Augenmerk gilt dem dezidierten Fachbezug zu den gesundheits- und pflegebezogenen Wissenschaften, der dieses Weiterbildungsformat von anderen seiner Art unterscheidet und eine wertvolle Ergänzung zu den bisherigen Angeboten darstellt. Kennzeichnend für die *GesundFDM Spring School* ist die Verwendung von speziell für diesen Anlass konzipierten Personas, welche mittels Charakterprofilen Teile der Zielgruppe anschaulich repräsentieren.

Ebenso dienen eigens erstellte Fallbeispiele dazu, den Teilnehmenden konkrete Anwendungsszenarien zu veranschaulichen, die auf realen Nutzungsgewohnheiten und Bedürfnissen der dargestellten Personas basieren. Für jedes Anwendungsszenario wurden fachspezifische Beispieldatensätze erstellt, die von den Teilnehmenden der Schulung bearbeitet werden. Sie dienen der weiteren Veranschaulichung der verschiedenen Problematiken und schließen unmittelbar an die von den Personas repräsentierten Anwendungsfälle an.

¹ Töwe, M. (2018). Forschung und Lehre, welchen Beitrag Bibliotheken leisten. (o. D.). <https://www.forschung-und-lehre.de/management/welchen-beitrag-bibliotheken-leisten-1024/>

Grundlegendes

Das einwöchige Weiterbildungsformat der *GesundFDM Spring School* spricht gezielt Studierende in den gesundheits- und pflegebezogenen Wissenschaften an. Die Pilotierung fand im März 2025 auf dem Gesundheitscampus der Hochschule Bochum statt.

Ähnlich wie bei anderen Formaten dieser Art, liegt der Fokus der *GesundFDM Spring School* zunächst auf der Vermittlung von grundlegenden Kompetenzen rund um Themen des FDM.

Als Ausgangspunkt hierfür wurde die "Lernzielmatrix zum Themenbereich Forschungsdatenmanagement (FDM) für die Zielgruppen Studierende, PhDs und Data Stewards (Version 2)"² zu Hilfe genommen, um strukturierte Weise Lernziele festzulegen. Der Fokus lag dabei auf den Qualifikationsstufen der Bachelor- und Masterstudierenden, wohingegen die Lernziele für höhere Qualifikationsstufen (PhD und Data Stewards) weitestgehend wegfielen.

FDM Themenbereich	Lernziele [Kompetenzbereiche, Niveaustufe] Bachelor	Lernziele [Kompetenzbereiche, Niveaustufe] Master	Lernziele [Kompetenzbereiche, Niveaustufe] PhD	Lernziele [Kompetenzbereiche, Niveaustufe] Data Stewards
Dokumentation und Metadaten		wie Bachelor+	wie Bachelor + Master +	wie Bachelor + Master + PhD +
Persistente Identifikatoren <i>Inhalte:</i> Definition persistente Identifikatoren (PID); Vor- und Nachteile von PIDs; Funktionen von PIDs; nähere Beschreibung ausgewählter PIDs; Aufbau von PIDs	Lernende können... ... beschreiben, was ein PID ist. [SK 1] ... Funktionen von PIDs beschreiben. [SK 2] ... Beispiele für verschiedene PIDs benennen. [SK 1]	Lernende können... ... den allgemeinen Aufbau eines PID beschreiben. [SK 2] ... den Nutzen von PID beschreiben. [SK 2] ... PIDs für die die Recherche nutzen. [MK 2]	Lernende können... ... PIDs zu Recherche- und zu Referenzierungszwecken nutzen. [MK 3] ... für die eigene Person/eigene Daten PIDs anlegen. [MK 3] ... PIDs für kollaboratives Arbeiten nutzen. [MK 3] ... den Nutzen von PIDs kritisch diskutieren. [SK 3, SoK 3]	Lernende können... ... die Funktionen von PIDs vermitteln. [SK 2, SoK 3] ... zur Auswahl und Nutzung von PIDs beraten. [SK 2, SoK 3]

Abbildung 1: Beispielhafte Anpassung eines Themenfeldes der *Lernzielmatrix zum Themenbereich Forschungsdatenmanagement*, Petersen et al., 2022² (zusammengefügt; in gelb: Kern des Lernziels, in blau: Lernziele, die mit Fachbezug als Praxisübung vermittelt werden können)

Die einzelnen Themengebiete sind in fünf Module gegliedert, die aufeinander aufbauen, jedoch auch einzeln rezipiert werden können:

Modul 1: Wozu das Ganze? – Grundlagen des Forschungsdatenmanagements

Modul 2: Wer hat Recht? – Rechtliche und ethische Aspekte im Umgang mit Forschungsdaten

Modul 3: Das Chaos beherrschen – Ordnung und Struktur für Forschungsdaten

Modul 4: Kontext schafft Qualität – Sicherung der Nachvollziehbarkeit von Forschungsergebnissen

Modul 5: Jedes Ende kann ein Anfang sein – Daten publizieren, finden und nachnutzen

² Petersen, B., Engelhardt, C., Hörner, T., Jacob, J., Kvetnaya, T., Mühlichen, A., Schranzhofer, H., Schulz, S., Slowig, B., Trautwein-Bruns, U., Voigt, A., & Wiljes, C. (2023). *Lernzielmatrix zum Themenbereich Forschungsdatenmanagement (FDM) für die Zielgruppen Studierende, PhDs und Data Stewards (Version 2)*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8010617>

Die Ziele und Inhalte dieser Module werden im nachfolgenden Kapitel kurz beschrieben. Eine ausführliche Beschreibung ist dem Dokument "Wissen in Häppchen: Ein Modulhandbuch zur fachbezogenen Vermittlung von FDM-Grundwissen im Rahmen der *GesundFDM Spring School* – ein Fünf-Gänge-Menü"³ zu entnehmen.

Die einzelnen Module sind als Präsenzveranstaltung konzipiert, um eine aktive Beteiligung sicherzustellen und mit interaktiven Methoden arbeiten zu können. Zugleich ist nach Durchführung leichter Anpassungen auch eine digitale Durchführung möglich. Die Dauer eines Moduls beträgt drei Zeitstunden. Zur Durchführung sind mindestens zwei Personen erforderlich, welche die Präsentation der Lerninhalte sowie die Betreuung der Aufgaben übernehmen und einander unterstützen. Der Betreuungsschlüssel kann zudem durch den Einsatz des *GesundFDM Trainer Tandems* verbessert werden, welches unten und in einem separaten Konzept ("Zusammen mehr erreichen: Das *GesundFDM Trainer Tandem* zur anwendungsbezogenen Ausbildung von Multiplikator*innen im fachspezifischen FDM"⁴) eingehend beschrieben wird.

Inhalte

Modul 1: Wozu das Ganze? – Grundlagen und übergreifende Konzepte des Forschungsdatenmanagements

In Modul 1 wird die Basis für ein gemeinsames Grundverständnis von FDM erarbeitet und verdeutlicht, wie dieses in jeden Forschungsprozess integriert ist. Dazu wird insbesondere die Vielfalt der in gesundheits- und pflegebezogenen Disziplinen angewandten Methoden und deren jeweilige Besonderheiten thematisiert – von quantitativ-statistischen Verfahren bis hin zu qualitativen Forschungsmethoden. Ausgehend hiervon werden grundlegende Prinzipien und Ziele von Forschungsdatenmanagement – auch in den weiterführenden Modulen – gelehrt. Ebenso werden bestehende Unterstützungsstrukturen vorgestellt, die bei der Umsetzung von FDM zu Rate gezogen werden können. Dies beinhaltet sowohl einen Überblick über geeignete Informationsquellen als auch das Kennenlernen existierender Beratungs- und Unterstützungsangebote.

Modul 2: Wer hat Recht? – Rechtliche und ethische Aspekte im Umgang mit Forschungsdaten

Rechtliche und ethische Aspekte im Umgang mit Forschungsdaten stehen in diesem Modul im Vordergrund. Dabei wird ein gezielter Fokus auf den Datenschutz gelegt, insbesondere im Zusammenspiel mit dem Schutz von personenbezogenen Daten und der korrekten Erstellung informierter Einwilligungen. Die Teilnehmenden lernen Unterschiede zwischen Pseudonymisierung und Anonymisierung kennen, sowie gleichzeitig Strategien zur korrekten eigenen Umsetzung. So wird den Teilnehmenden ein Verständnis für den datenschutzkonformen Umgang mit Daten vermittelt.

³ Werner, S., Koch, K., Lieding, L., Probol, N., Reutzel, S., Spelsberg, C., Urbaum, D. (2025). *Wissen in Häppchen: Ein Modulhandbuch zur fachbezogenen Vermittlung von FDM-Grundwissen als Fünf-Gänge-Menü*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.16881023>

⁴ Werner, S., Koch, K., Lieding, L., Probol, N., Reutzel, S., Spelsberg, C., Urbaum, D. (2025). *Zusammen mehr erreichen: Das GesundFDM Trainer Tandem zur anwendungsbezogenen Ausbildung von Multiplikator*innen im fachspezifischen FDM*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.16881009>

Modul 3: Das Chaos beherrschen – Ordnung und Struktur für Forschungsdaten

Zur Förderung von Ordnung und Struktur behandelt Modul 3 Themen wie Benennungskonventionen, Ordnerstrukturen und Versionskontrolle, um die Datenverwaltung effizienter und nachvollziehbarer zu gestalten. Zudem wird die adäquate Verwendung von Datentypen und -formaten besprochen, um Plausibilität und Zusammenarbeit zu fördern. Aspekte der Datenspeicherung, wie Speichermedien und Sicherheitsmaßnahmen, werden ebenfalls thematisiert. Am Ende dieses Moduls sind die Teilnehmenden in der Lage, geeignete Speicherstrategien anzuwenden.

Modul 4: Kontext schafft Qualität – Sicherung der Nachvollziehbarkeit von Forschungsergebnissen

Modul 4 vermittelt Strategien und Werkzeuge zur Sicherung der Auffindbarkeit und Nachvollziehbarkeit von Forschungsdaten durch Metadaten und Datendokumentation. Die Lernenden befassen sich mit Metadaten, Metadatenstandards und deren praktischer Anwendung sowie dem Einsatz von Vokabularen und Ontologien zur regelgeleiteten Beschreibung von Daten. Zudem werden Formen und Nutzen der Datendokumentation eingeführt. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf Maßnahmen zur Qualitätsverbesserung und Fehlervermeidung bei Forschungsdaten.

Modul 5: Jedes Ende kann ein Anfang sein – Daten publizieren, finden und nachnutzen

Einen Überblick über die Möglichkeiten zur Publikation und Nachnutzung von Daten bietet Modul 5. Im Fokus steht dabei die Nutzung von Repositorien, sowohl generischer als auch fachspezifischer Art. Den Teilnehmenden wird das nötige Wissen vermittelt, um passende Repositorien zur Veröffentlichung ihrer eigenen Daten auszuwählen. Zudem lernen sie gezielt, nachnutzbare Datensätze passend zu ihrem Forschungsinteresse zu recherchieren, sowie diese korrekt zu zitieren. Abgeschlossen wird das Modul durch die Vermittlung rechtlicher Rahmenbedingungen, die eine ordnungsgemäße und rechtskonforme Nachnutzung von Daten ermöglichen.

Didaktischer Ansatz

Jedes Modul gliedert sich in mehrere Theorie- und Praxisteile auf. In den Praxisteilen wird in unterschiedlichen Gruppengrößen an konkreten Fallbeispielen aus praxisnahen Übungsszenarien gearbeitet. Dem Lernmodell von Döring, (2009)⁵ folgend, wird der Lernprozess als zwei Phasen verstanden, die sich abwechseln: eine maximal 20-minütige rezeptive Phase, in der Wissen aufgenommen wird und eine anschließende Phase der Anwendung des Gelernten. Der stetige Wechsel zwischen Theorie und Praxis trägt dazu bei, dass Teilnehmende ihr neu erlangtes Wissen nicht nur verstehen, sondern auch umgehend anwenden und somit festigen können, bevor die nächste thematische Einheit beginnt.

⁵ Döring, K.W. (2009). *Handbuch Lehren und Trainieren in der Weiterbildung*. 1. Aufl. Beltz.

Speziell für dieses Format wurden zuvor disziplinspezifische Fallbeispiele und Datensätze sowie fünf Personas entwickelt, um diese anschaulich zu vermitteln. Scary Tales⁶ und Alltagssituationen dieser Personas dienen dazu, die Transferleistung für die Teilnehmenden zu minimieren. Die konkreten Praxisbezüge sollen Anhaltspunkte geben, wie sie diese Kompetenzen im Anschluss in ihren (Forschungs-)Alltag übertragen können.⁷ Während selbstständiger Gruppenarbeiten können aufkommende Fragen direkt vom Fachpersonal vor Ort beantwortet werden und das erlernte Wissen wird sofort auf Verständnislücken geprüft.

Die *GesundFDM Personas*

Dies ist eine Kurzfassung des *GesundFDM Persona*-Konzepts. Detaillierte Informationen zu den *GesundFDM Personas* finden sich im separaten Konzept: Echtes Verständnis durch repräsentative Charakterprofile schaffen: Die *GesundFDM Personas* für die gesundheits- und pflegebezogenen Wissenschaften⁸.

Die Erstellung von Personas ist ein häufig genutztes Instrument im Marketingbereich. Unter Personas sind fiktive deskriptive Modelle zu verstehen, die das Verhalten, die Denkweise, Ziele und Motivationen von Nutzendengruppen darstellen. Sie dienen dazu, Nutzende auf persönlicher bzw. emotionaler Ebene zu verstehen und zu erreichen⁹. Es werden Charakterprofile erstellt, die Gruppen mit ähnlichen Eigenschaften repräsentieren¹⁰. Merkmale wie demografische Eigenschaften und typische Verhaltensweisen bzw. Frustrationen und Probleme werden bei der Erstellung von Personas herausgearbeitet, um ein transferierbares Verständnis von Sachverhalten in erwartbaren Situationen vermitteln zu können. Im FDM-Kontext sind Personas/Archetypen eine zunehmend beliebte Möglichkeit, um Anwendungsszenarien für Services und Tools aufzuzeigen. So bedienen sich auch einige der NFDI-Konsortien^{11,12} solcher Ansätze.

Um das Verhalten der Nutzenden hinreichend zu erfassen, reichen bereits wenige Merkmale aus. Daher konzentrieren sich die *GesundFDM Personas* auf einige wesentliche Eigenschaften, die dennoch ausreichend sind, um ihre Vorlieben und Bedürfnisse abzuschätzen¹³. Den Teilnehmenden soll so ermöglicht werden, sich selbst in den Personas wiederzuerkennen und das vermittelte Wissen unmittelbar auf ihre eigene Realität zu übertragen. Bekannte und erwartbare Situationen können

⁶ Lang, K., Gerlach, R., Rex, J., Neute, N., Annett Schröter, Schwartze, V., Assmann, C., Lehmann, A., Boelter, S., & Meyer, R. (2025). *Research Data ScaryTales (5.1) [Data set]*. Zenodo.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15012876>

⁷ Kerr, J., Kelly, N. (2025). *Use of personas in co-designing learning experiences with teachers: An exploratory case study*. Int J Technol Des Educ 35, 189–207. <https://doi.org/10.1007/s10798-024-09900-x>

⁸ Koch, K., Lieding, L., Probol, N., Reutzel, S., Spelsberg, C., Urbaum, D., & Werner, S. (2025). *Echtes Verständnis durch repräsentative Charakterprofile schaffen: Die GesundFDM Personas für die gesundheits- und pflegebezogenen Wissenschaften*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15882292>

⁹ Urbaum, D., & Werner, S. (2024). *Zielgruppenanalyse für Open Educational Resources (OER) – Eine Handreichung zur Erstellung von Personae*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13774050>

¹⁰ Lepzien, J., Lewerenz, M., Alan Cooper, Pruitt & Grudin, Jendryschik, Onpulson, Ploß, J. & Hanft, J. (1999). *Persona-Methode*. In *Persona-Methode*.

<https://www.uni-rostock.de/storages/uni-rostock/UniHome/Weiterbildung/KOSMOS/Persona.pdf>

¹¹ <https://www.nfdi4datascience.de/community/requirements-elicitation/personas/>

¹² https://nfdi4ing.de/home/25_aboutus/25_archetypes

¹³ Kresse & Discher GmbH. (o. D.). *In 8 Schritten zur Persona im Content Marketing*. <https://kresse-discher.de/wp-content/uploads/2023/01/Whitepaper-Personas-erstellen-Kresse-Discher-2016.pdf>

demnach mit offensichtlichem Bezug zu Kriterien des FDM konstruiert werden, um den Abstraktionsgrad des vermittelten Wissens zu reduzieren.

Die *GesundFDM Personas* Alex, Charlie, Kai, Kim und Robin dienen dazu, die einzelnen Fachgebiete in den gesundheits- und pflegebezogenen Wissenschaften zu beleuchten und spezifische Bedarfe und Herausforderungen zu verdeutlichen. Zu Beginn der Veranstaltung werden diese fünf Personas als fiktive Studierende der Gesundheitswissenschaften mit Schwerpunkt auf Gesundheitsmanagement, der Physiotherapie, der Pflegewissenschaft, der Hebammenwissenschaft sowie der Sozialen Arbeit mit Gesundheitsschwerpunkt mit ihren jeweils unterschiedlichen Bedürfnissen eingeführt.

Zwar unterscheiden sich die einzelnen Ansprüche an FDM zwischen den verschiedenen Fachdisziplinen oft nur im Detail, jedoch ist mit dieser detailorientierten Herangehensweise gewährleistet, dass sich alle Studierenden gleichermaßen von den Problemstellungen angesprochen fühlen.

Das *GesundFDM Trainer Tandem*

Dies ist eine Kurzfassung des *GesundFDM Trainer Tandem*-Konzepts. Detaillierte Informationen zum *GesundFDM Trainer Tandem* finden sich im separaten Konzept: "Zusammen mehr erreichen: Das *GesundFDM Trainer Tandem* zur anwendungsbezogenen Ausbildung von Multiplikator*innen im fachspezifischen FDM"⁴.

Jeder Teil der insgesamt fünfteiligen Schulung ist darauf ausgelegt, dass Expert*innen zur Vermittlung der Inhalte und zur anwendungsnahen Übertragung des Wissens bereitstehen.

Diese Expert*innen setzen sich zusammen aus versiertem FDM-Personal kombiniert mit Berufseinsteiger*innen, wie beispielsweise Data Stewards, und arbeiten eng zusammen im *GesundFDM Trainer Tandem*. Ziel dieses Tandems ist, den Teilnehmenden der *GesundFDM Spring School* einen hohen Betreuungsschlüssel zu bieten, während gleichzeitig Verantwortlichkeiten für theoretische und praktische Vortragsteile aufgeteilt werden. Damit wird gewährleistet, dass vor allem Berufseinsteiger*innen in einem geschützten Rahmen in die Praxis der Datenkompetenzvermittlung einsteigen können. Sie werden im *GesundFDM Trainer Tandem* zu den FDM-Co-Pilot*innen. Den geschützten Rahmen bietet der zweite Teil des *GesundFDM Trainer Tandems*: die FDM-Pilot*innen. Sie sind bereits in der Vermittlung von FDM-Inhalten und Datenkompetenz versiert. In der Pilotierung der *GesundFDM Spring School* wurde diese Rolle von den Projektmitarbeiter*innen ausgefüllt. Durch diese Zusammensetzung wird ermöglicht, dass zugleich ein bidirektionaler Lerneffekt zwischen Data Stewards und dem durchführenden Personal stattfinden kann. Die unterschiedlichen Wissensstände dienen hier als Vorteil: Während die FDM-Co-Pilot*innen eher fachliche Expertise einbringen, von der die FDM-Pilot*innen profitieren, lernen die FDM-Co-Pilot*innen im Tandem vor allem von den didaktischen Fähigkeiten und der FDM-Expertise der FDM-Pilot*innen.

Die genauen Verantwortlichkeiten sowie eine ausführliche Beschreibung der wechselseitigen Mehrwerte sind dem eingangs genannten Konzept zu entnehmen.

Pilotierung

Die *GesundFDM Spring School* wurde erstmals im März 2025 in Präsenz auf dem Gesundheitscampus der Hochschule Bochum durchgeführt. Die Veranstaltung erstreckte sich über fünf Tage und fand in der vorlesungsfreien Zeit statt, um einen Veranstaltungszeitraum zwischen 10 und 14 Uhr mit einer

einstündigen Mittagspause für alle zu ermöglichen. Die Teilnehmendenzahl war auf 30 Personen beschränkt, um auch bei einer ausgebuchten Veranstaltung einen hohen Betreuungsschlüssel zu gewährleisten. Die Teilnahme war kostenlos. Es wurde kein Vorwissen zu FDM vorausgesetzt. Begleitet wurde die *GesundFDM Spring School* von fünf Projektmitarbeitenden sowie einer zusätzlichen Person im *GesundFDM Trainer Tandem*. Die hohe Anzahl an betreuenden Personen diente vor allem dazu, eine detaillierte Testung durchzuführen. Nicht alle vortragenden Personen waren an allen Tagen der Schulung anwesend. Begrüßt wurden die Teilnehmenden außerdem durch die lokale Projektleitung, die ihnen die Wichtigkeit dieser Veranstaltung noch einmal verdeutlichte.

Vorteile für die Teilnehmenden waren neben einer schriftlichen Teilnahmebestätigung vor allem das vermittelte Wissen, welches sie nachhaltig im weiteren Umgang mit den eigenen und auch nachgenutzten Daten, beispielsweise in Abschlussarbeiten, befähigt. Der Austausch mit gleichgesinnten Studierenden in den Gruppenarbeits- und Pausenzeiten war ein weiterer weicher Faktor. Ein weiterer Mehrwert war die Sensibilisierung der Teilnehmenden dafür, über ihre Ausbildung hinaus in wissenschaftlichen Projekten einen adäquaten Umgang mit dabei anfallenden Daten zu finden. Dies qualifiziert sie in besonderem Maße als wissenschaftliche Hilfskräfte.

Die im Rahmen der Spring School vermittelten Inhalte wurden den Teilnehmenden anschließend zur Nachnutzung bereitgestellt und ebenso mit Ausnahme institutioneller Besonderheiten, die bei der Durchführung beleuchtet wurden, im Rahmen des Projekts *GesundFDM* veröffentlicht.

Evaluation und Fazit

Die Pilotierung der *GesundFDM Spring School* wurde ausführlich evaluiert. Der fachspezifische, anwendungsorientierte Ansatz wurde von den Teilnehmenden insgesamt sehr positiv aufgenommen und erfüllte deren Erwartungen an eine praxisnahe Einführung in FDM innerhalb gesundheits- und pflegebezogener Studiengänge. Neben Lob für Inhalte und Methoden wurden auch wertvolle Hinweise zur Optimierung gesammelt, von denen einige bereits während der laufenden Durchführung umgesetzt werden konnten – etwa eine klarere Strukturierung der Module mit detaillierten Lernzielen zur besseren Orientierung.

Als besonders relevant bewerteten die Teilnehmenden die Themen Datenschutz, Datensicherheit und ethische Standards – ein Befund, der die besonderen Anforderungen im Umgang mit sensiblen Gesundheitsdaten bestätigt. Überraschend hoch fiel zudem das Interesse an Fragen der Datenpublikation und Nachnutzung aus, obwohl diese für Studierende in ihrer aktuellen Forschungspraxis oft noch keine Rolle spielen. Dies kann als Hinweis darauf verstanden werden, dass der Kulturwandel hin zu Open Science auch auf Studierendenseite zunehmend sichtbar wird.

Sehr geschätzt wurden die angeleiteten Interaktionen, anschaulichen Beispiele sowie der Einsatz der *GesundFDM Personas*. Die Teilnehmenden hoben auch die anwendungsbezogenen praktischen Übungen sowie die Umsetzung der DMPs besonders hervor. Zudem wurde der Wunsch nach zusätzlichen Übungseinheiten basierend auf konkreten Beispielen geäußert. Es ist denkbar, optional weiteres Übungsmaterial zu Selbstlernzwecken zur Vertiefung zur Verfügung zu stellen und so den Lernerfolg noch nachhaltiger zu sichern. In der Praxis zeigte sich, dass die Übungen eine intensive Betreuung und Begleitung erforderten, hier hat sich die zusätzliche Unterstützung durch das *GesundFDM Trainer Tandem* bewährt, wodurch der Betreuungsschlüssel verbessert werden konnte. Zudem wurde deutlich, dass Einsatz der Personas eine ausführliche Einführung und regelmäßige

Wiederholungen voraussetzt, um deren Potenzial voll auszuschöpfen und ihren Wiedererkennungswert zu sichern.

Die Durchführung der Spring School als Präsenzveranstaltung wurde wegen der hohen Interaktivität in Gruppenarbeiten und Pausen positiv hervorgehoben. Gleichzeitig äußerten die Teilnehmenden den Wunsch nach hybriden Formaten, um Flexibilität und Zugänglichkeit zu erhöhen. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass bestimmte Übungen digital angepasst werden müssten und die Interaktion in Kleingruppen geringer ausfallen kann.

Eine Stärke der *GesundFDM Spring School* ist die hohe Anpassungsfähigkeit des Konzepts. Inhalte und Personas können je nach Disziplin (z. B. Hebammenwissenschaft) oder Zielgruppe (z. B. Masterstudierende kurz vor der Abschlussarbeit) gezielt modifiziert werden. Auch die Entwicklung neuer Beispieldatensätze für spezifische Bedarfe ist denkbar. Die Teilnehmenden der Pilotierung – fortgeschrittene Masterstudierende mit Forschungserfahrung – brachten bereits ein Grundverständnis für FDM mit und konnten eigene Fragen und Erfahrungen einbringen. Dieses Vorwissen erwies sich als förderlich, um vertiefte Diskussionen zu ermöglichen.

Darüber hinaus wurde deutlich, dass Studierende FDM-Themen frühzeitig in ihrer Ausbildung benötigen. Die Teilnehmenden sprachen sich klar für eine stärkere Integration in die reguläre Lehre aus. Hierzu können die Konzepte und Materialien der *GesundFDM Spring School* nachgenutzt und weiterentwickelt werden. Die Schulung ist bereits so konzipiert, dass sie in Form von einer SWS beispielsweise in Module zum wissenschaftlichen Arbeiten integriert werden kann.

Da der hier gewählte extracurriculare Ansatz primär sehr engagierte, interessierte Studierende mit ausreichend Ressourcen anspricht, bedarf es einer Integration in die Curricula der Studiengänge, um tatsächlich alle Studierende zu erreichen.

Auch einzelne Module oder Lehreinheiten können in der Lehre verwendet werden. Auf diese Weise können die entwickelten Materialien zur langfristigen curricularen Verankerung von FDM in die Lehre beitragen.

Im Kontext der FDM-Vermittlung im Studium können Studierende bereits zu Anfang an fachspezifische Praktiken und Empfehlungen herangeführt werden, sodass sie frühzeitig gute Praktiken des wissenschaftlichen Arbeitens und Datenmanagements verinnerlichen und Kompetenzen im Umgang mit disziplintypischen Daten erwerben, die in den folgenden Semestern und darüber hinaus erweitert und gefestigt werden können.

Die entwickelten Materialien bieten zudem Potenzial über die gesundheits- und pflegebezogenen Wissenschaften hinaus: Durch fachliche Anpassungen lassen sie sich auch in anderen Disziplinen nutzen. Hier kann das *GesundFDM Trainer Tandem* eine wichtige Rolle übernehmen, indem es fachspezifische Inhalte identifiziert, modifiziert und in die Lehre überführt.

Insgesamt zeigt die Evaluation: Die *GesundFDM Spring School* schließt eine bestehende Lücke in der Vermittlung von FDM-Kompetenzen, ist didaktisch vielseitig einsetzbar und eröffnet durch ihre Nachnutzbarkeit als OER weitreichende Perspektiven für eine zukunftsorientierte und nachhaltige FDM-Ausbildung.

Durch die Veröffentlichung der Materialien als OER wird die *GesundFDM Spring School* zu einem Ausgangspunkt für nachhaltige Innovation in der Lehre. Lehrende erhalten nicht nur sofort einsetzbare Materialien, sondern auch eine Grundlage, die kontinuierlich erweitert, variiert und in neue Lehrformate übertragen werden kann. So entsteht ein wachsendes Ökosystem an FDM-

Ressourcen, das den Weg zu einer stärkeren Verankerung von Datenkompetenzen in den gesundheits- und pflegebezogenen Wissenschaften ebnet. Die Möglichkeit, Inhalte zu digitalisieren, als modulare Lernangebote bereitzustellen und gezielt auf unterschiedliche Lernbedarfe zuzuschneiden, eröffnet Perspektiven für eine dynamische Weiterentwicklung. Damit trägt die *GesundFDM Spring School* nicht nur zur Schließung aktueller Lücken in der Lehre bei, sondern wirkt als Impulsgeberin für eine zukunftsorientierte Hochschullandschaft, in der FDM als selbstverständlicher Bestandteil akademischer Qualifizierung verankert ist.

Literatur

- [1] Töwe, M. (2018). *Forschung und Lehre, welchen Beitrag Bibliotheken leisten*. (o. D.). <https://www.forschung-und-lehre.de/management/welchen-beitrag-bibliotheken-leisten-1024/>
- [2] Petersen, B., Engelhardt, C., Hörner, T., Jacob, J., Kvetnaya, T., Mühlichen, A., Schranzhofer, H., Schulz, S., Slowig, B., Trautwein-Bruns, U., Voigt, A., & Wiljes, C. (2023). *Lernzielmatrix zum Themenbereich Forschungsdatenmanagement (FDM) für die Zielgruppen Studierende, PhDs und Data Stewards (Version 2)*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8010617>
- [3] Werner, S., Koch, K., Lieding, L., Probol, N., Reutzel, S., Spelsberg, C., Urbaum, D. (2025). *Wissen in Häppchen: Ein Modulhandbuch zur fachbezogenen Vermittlung von FDM-Grundwissen als Fünf-Gänge-Menü*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.16881023>
- [4] Werner, S., Koch, K., Lieding, L., Probol, N., Reutzel, S., Spelsberg, C., Urbaum, D. (2025). *Zusammen mehr erreichen: Das GesundFDM Trainer Tandem zur anwendungsbezogenen Ausbildung von Multiplikator*innen im fachspezifischen FDM*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.16881009>
- [5] Döring, K.W. (2009). *Handbuch Lehren und Trainieren in der Weiterbildung*. 1. Aufl. Beltz.
- [6] Lang, K., Gerlach, R., Rex, J., Neute, N., Annett Schröter, Schwartze, V., Assmann, C., Lehmann, A., Boelter, S., & Meyer, R. (2025). *Research Data ScaryTales (5.1) [Data set]*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15012876>
- [7] Kerr, J., Kelly, N. (2025). *Use of personas in co-designing learning experiences with teachers: An exploratory case study*. *Int J Technol Des Educ* 35, 189–207. <https://doi.org/10.1007/s10798-024-09900-x>
- [8] Koch, K., Lieding, L., Probol, N., Reutzel, S., Spelsberg, C., Urbaum, D., & Werner, S. (2025). *Echtes Verständnis durch repräsentative Charakterprofile schaffen: Die GesundFDM Personas für die gesundheits- und pflegebezogenen Wissenschaften*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15882292>
- [9] Urbaum, D., & Werner, S. (2024). *Zielgruppenanalyse für Open Educational Resources (OER) – Eine Handreichung zur Erstellung von Personae*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13774050>

[10] Lepzien, J., Lewerenz, M., Alan Cooper, Pruitt & Grudin, Jendryschik, Onpulson, Ploß, J. & Hanft, J. (1999). *Persona-Methode*. In *Persona-Methode*.

<https://www.uni-rostock.de/storages/uni-rostock/UniHome/Weiterbildung/KOSMOS/Persona.pdf>

[11] NFDI4DS (2023). *Personas*. (letzter Zugriff am 27.08.2025).

<https://www.nfdi4datascience.de/community/requirements-elicitation/personas/>

[12] NFDI4ING (2025). *Archetypes*. (letzter Zugriff am 27.08.2025).

https://nfdi4ing.de/home/25_aboutus/25_archetypes

[13] Kresse & Discher GmbH. (o. D.). *In 8 Schritten zur Persona im Content Marketing*.

<https://kresse-discher.de/wp-content/uploads/2023/01/Whitepaper-Personas-erstellen-Kresse-Discher-2016.pdf>